

SARGUZASHTLARGA ASOSLANGAN TAJRIBALAR

Yunusova Dilorom Abdumajidovna

Andijon davlat universiteti Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7276737>

Annotatsiya. Mo'jizalar maktabi butun dunyo bo'ylab bolalarga bizning ajoyib sarguzashtlarimizni baham ko'rish orqali ushbu tasavvurga erishishga yordam berishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: sarguzasht, tajriba, sehr, induvit, hikoya, ijodiy o'yin.

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ

Аннотация. Школа Чудес призвана помочь детям во всем мире достичь этого видения, рассказывая о наших удивительных приключениях.

Ключевые слова: приключение, опыт, волшебство, приключение, история, творческая игра.

ADVENTURE BASED EXPERIENCES

Abstract. The School of Wonders is dedicated to helping children around the world achieve that vision by sharing our amazing adventures.

Key words: adventure, experience, magic, adventure, story, creative play.

KIRISH

Bugungi kunda sarguzashtlarga asoslangan tajribalarni o'rganish orqali tanlov va nazorat natijasida bolalarning o'ziga bo'lgan hurmati oshadi. Biz o'zimizni anglashni, mustaqillikni, mas'uliyatni va o'zimizga g'amxo'rlik qilishni rag'batlantirishga yordam beramiz. O'quvchilar o'zlarini sinab ko'rishda davom etar ekan, ular stressli vaziyatlar yuzaga kelganda yengish qobiliyatini rivojlantiradilar. O'quvchilar ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishni yanada yaxshilaydi. Bu o'qituvchilar, xodimlar va boshqa tengdosh o'quvchilar va ularning oilalari bilan ijobiy munosabatda bo'lish imkoniyatini yaratib beradi. O'quvchilar sarguzashtlarga asoslangan faoliyatlar orqali qisqa va uzoq muddatli jismoniy qiyinchiliklarni yengishda muvaffaqiyat qozonadi. Bu talabaga guruh faoliyatini olib borish qobiliyatini beradi yoki sayohat davomida boshqa o'quvchilarni muvaffaqiyatli bo'lishga undaydi. Bu tajribalar orqali o'z ehtiyojlari va istaklarini o'z tushunishini kashf etadi. Turli xil ehtiyojlarini o'qituvchilariga bildirish imkonini beradi va o'qituvchiga ta'lim usullari orqali o'quvchining ehtiyojlarini qondirish va ijobiy munosabatlar orqali yaxshi natijalarni ta'minlash imkoniyatini yaratadi.

O'quvchi bolalarning fikr-mulohazalari sarguzashtlarga asoslangan ta'lim tajribasini davom ettirish uchun kalit bo'ladi. Biz o'z faoliyatimizni O'quvchilarning ishtirokini statistik kuzatuv va bu tajriba orqali sinfdagi xatti-harakatlar va o'rganish qanday yaxshilanganiga asoslaymiz.

TADQIQOT NATIJASI

Bugungi kun bolalari dunyoning erkin, rahmdil, ijodkor va sodiq fuqarolari bo'lib ulg'ayish orqali sayyoramizning tiklanishiga va insoniyatning qayta ulanishiga rahbarlik qilishlari mumkin. Bizning ta'lim sarguzashtlarimiz ushbu muhim ko'nikmalarni rivojlantirish uchun mo'ljallangan.

Hikoya va ijodiy o'yinlar aralashmasi bilan bizning Ajoyib sarguzashtlar bolalarni tabiat qo'ynida va tashqarisida haqiqiy hayotdagi qiziqarli sarguzashtlarga cho'mdiradi . Har bir bola missiyaga asoslangan fantastik hikoyaning qahramoniga aylanadi. Ular noma'lum joylarni o'rganish, ijodiy muammolarni hal qilish, boshqalar bilan muloqot qilish va ularga g'amxo'rlik qilish va o'zlarining ichki mo'jizalari bilan bog'lanishga taklif qilinadi.

Biz bolalar bilan bog'larda, maktablarda, lagerlarda va uyda o'rganish sarguzashtlarini baham ko'ramiz. Ba'zilar o'zini o'zi boshqaradi, boshqalari esa bolalarga atrofdagi dunyodagi voqealarni ochishga yordam beradigan hayoliy ittifoqchi bo'lgan ajoyib sehrgarlarning ko'rsatmalariga tayanadi. Bolalar yangi muammolar va vaziyatlarda harakat qilish orqali ijtimoiy-emotsional ko'nikmalarni o'rganadilar. Biz ko'rinmas ijtimoiy-emotsional ta'lim tizimini qo'llaymiz, shunda bolalar kuzatilgan his-tuyg'ularsiz sarguzashtlar va sehlardan bahramand bo'lishlari mumkin. O'rganish yo'lda sodir bo'ladi.

Bizning yondashuvimiz 4 ta yo'nalishga qaratilgan.

Biz noyob yondashuvimizni Sarguzashtlarga asoslangan o'rganish deb nomladik . To'g'ridan-to'g'ri tajriba, xayoliy o'yin va hikoyalar orqali bolalar o'z taqdirining agenti bo'lish uchun zarur bo'lgan zukkolik, istiqbol, rahm-shafqat va avtonomiyani eng yaxshi o'rganishlari mumkin.

MUHOKAMA

Ijtimoiy-emotsional ta'lim va ijodkorlik bo'yicha ta'lim mutaxassislarining rahbarligi bilan quyidagi tamoyillarni birlashtirgan noyob metodologiyani ishlab chiqildi.

1. O'YNASHGA RUXSAT TAJRIBASI

Biz o'yin va tadqiqot uchun xavfsiz muhit yaratamiz.

Mo'jizalar maktabi bolalar o'zlarini erkin ifoda etishlari va kashf etishlari uchun o'zlarini ishonchli his qilishlari mumkin bo'lgan hurmatli va mulohazasiz o'quv muhitini yaratadi. Tajribalar, ayniqsa, intuitiv fikrlashning paydo bo'lishiga imkon berish uchun mo'ljallangan. Kattalar ijrochilardan ko'ra ko'proq yo'l-yo'riq ko'rsatadilar va ular va bolalar o'rtasidagi ishonch kuchayib borishi bilan o'quvchi-agentlik hissi kuchayadi.

2. BIRGALIKDAGI TAJRIBA

Bizning xayoliy o'yinlarimiz va sarguzashtlarimiz chuqur o'rganish tajribasidir.

Ushbu ta'lim tajribalari o'yin va hamkorlikka asoslangan. Ularning har biri bolalarga o'zlari va tengdoshlari bilan hissiy va ijodiy bog'lanish imkonini beradigan ijodkorlik va o'zini namoyon qilishning yangi nuqtasini taklif qiladi. Ushbu tajribalarning ba'zilari turli hamkorlarni taklif qiladi va o'z ichiga oladi; musiqachilar, ijrochilar va o'qituvchilar kabi.

3. AKS ETIRISH TAJRIBASI

Bizning o'yinlarimiz va mulohaza yuritish vositalarimiz bolalarga o'rganganlarini tushunishga yordam beradi. Biz ta'lim yo'lining muhim nuqtalarida mulohaza yuritish va fikr-mulohaza yuritish uchun lahzalarni taqdim etishimizga ishonch hosil qilamiz. Biz ushbu daqiqalarni yaxshilash uchun uydagi sarguzashtlarimizga hamroh bo'lgan munozaralar, o'yinlar va faoliyat kitoblaridan foydalanamiz. Ushbu qiziqarli va qiziqarli mashg'ulotlar bolalarga "Mo'jizalar maktabida" yashagan tajribalarini chuqurlashtirish va hayotlari bilan birlashtirishga yordam beradi. Shuningdek, ular talabalarning ishini ko'rsatish va o'rganish jarayonini kuzatish uchun portfel vazifasini bajarishi mumkin.

4. UZATISH TAJRIBASI

Yangi tushunchalarni Ajoyib sarguzashtlar -dan haqiqiy hayotga o'tkazish tabiiy ravishda sodir bo'ladi.

XULOSA

Ajoyib tajribani boshdan kechirgandan so'ng, bolalar o'rganganlarini birlashtirib,

hayotlariga o'tkazishlari mumkin. Ushbu ochiq va ijodiy sarguzashtlar ularga real hayot masalalari haqida ko'proq istiqbolga ega bo'lishga yordam beradi; ular, shuningdek, bolalar yillar o'tib eslashda davom etadigan ko'plab xotiralarni beradi.

REFERENCES

1. Qosimova K., Matjonov S., G'ulomova X., Yo'ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi.
2. Buyurtma. "5 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda kognitiv qobiliyatlarni yaxshilash", Moskva - Voronej, 1999.
3. Buyurtma. "Kichik maktab o'quvchilarining aqliy faoliyatidagi farqlar", Moskva - Voronej, 2000.
4. [www. Ziyonet. uz](http://www.Ziyonet.uz)
5. www. edu. uz